

CONHECENDO O EXAME DA ORDEM: ANÁLISE DAS QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO (2020–2022)

Bruno Cordeiro Magalhães¹
Márcio José Lima Benício²

RESUMO: O presente trabalho integra o projeto de Iniciação Científica “*Conhecendo o Exame da Ordem*”, de caráter contínuo e multidisciplinar, que visa analisar todas as disciplinas cobradas no Exame da OAB. No ciclo de pesquisa 2025–2026, o foco recai sobre a disciplina de Direito Administrativo, com o objetivo de identificar padrões temáticos e níveis de complexidade das questões da prova. Este relatório apresenta o recorte parcial referente às edições de 2020 a 2022, correspondendo à primeira etapa do estudo. A pesquisa, de abordagem quantitativa e documental, foi desenvolvida a partir da análise das provas e gabaritos oficiais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), classificando as questões conforme o tema e o grau de dificuldade. Os resultados indicam que 70% das questões exigiram apenas o conhecimento literal da lei, enquanto 30% demandaram a aplicação combinada de doutrina e jurisprudência. Verificou-se predominância de temas como Bens e Intervenções, Servidores e Regime de Pessoal e Improbidade Administrativa, o que demonstra a centralidade da interpretação normativa no Exame da Ordem. O estudo busca contribuir para o aperfeiçoamento do ensino jurídico e das práticas de estudo dos acadêmicos, ampliando a compreensão sobre os padrões avaliativos da prova e fornecendo subsídios para estratégias de aprendizagem mais eficazes.

Palavras-chave: Direito Administrativo; OAB; Ensino Jurídico.

¹ Graduado em Fisioterapia. Graduando em Direito pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: bruno_cm7@hotmail.com.

² Mestre em Direito Constitucional. Professor do Curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: marciobenicio@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A preparação para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil é um marco na formação do bacharel em Direito e um importante indicador da qualidade do ensino jurídico. Organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a prova consolida-se como instrumento de aferição técnico-científica para o ingresso na advocacia, exigindo dos candidatos domínio da legislação e capacidade de interpretação e aplicação prática dos princípios jurídicos.

Conforme Di Pietro (2023), o Direito Administrativo é um ramo em constante transformação, marcado pela evolução normativa e pela intersecção com outras áreas do Direito Público. A análise das provas da OAB, portanto, permite identificar padrões temáticos e níveis de exigência cognitiva que refletem o ensino e a prática jurídica no país. Este relatório parcial integra o projeto de Iniciação Científica “*Conhecendo o Exame da Ordem*”, estudo contínuo e multidisciplinar que visa analisar, em diferentes etapas, as principais disciplinas cobradas na prova da OAB. No ciclo 2025–2026, o projeto dedica-se à análise das questões de Direito Administrativo, abrangendo o período de 2020 a 2025. Este relatório apresenta o recorte parcial de 2020 a 2022,

focado na categorização, quantificação e avaliação do grau de complexidade das questões. O estudo busca contribuir para o aprimoramento do ensino jurídico e o desenvolvimento de estratégias de estudo mais eficazes, beneficiando acadêmicos, docentes e pesquisadores interessados na compreensão dos padrões avaliativos do Exame da Ordem.

2. METODOLOGIA

A pesquisa adotou abordagem quantitativa e documental, desenvolvida a partir da análise das provas e gabaritos oficiais da OAB/FGV referentes aos Exames Unificados XXXI a XXXV (2020–2022).

Inserida no projeto de Iniciação Científica “Conhecendo o Exame da Ordem” (2025–2026), a investigação dedica-se à análise das disciplinas jurídicas cobradas no Exame da OAB, concentrando-se nesta etapa na de Direito Administrativo, para identificar padrões temáticos e níveis de complexidade das questões.

As questões foram classificadas segundo três critérios:

a) Tema central, conforme o conteúdo predominante (Atos Administrativos, Bens, Servidores, Licitações, Improbidade etc.);

b) Grau de dificuldade, definido pelos pesquisadores:

- *Fácil*: quando a resolução exige apenas o conhecimento literal da lei;
- *Difícil*: quando demanda aplicação conjunta de lei, doutrina e jurisprudência;

c) Ano e exame de aplicação, conforme registro oficial da FGV.

Os dados foram sistematizados em planilha, tabulados e convertidos em percentuais de ocorrência temática e de complexidade, assegurando transparência e reprodutibilidade na análise dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das provas aplicadas entre 2020 e 2022 identificou 30 questões de Direito Administrativo, correspondentes ao recorte parcial desta pesquisa. Destas, 70 % foram classificadas como baixa complexidade, exigindo apenas o conhecimento literal das normas, enquanto 30 % demandaram o uso combinado de doutrina e jurisprudência, indicando maior grau interpretativo.

Os temas mais recorrentes foram: Bens e Intervenções (20 %), Servidores e Regime de Pessoal (16,7 %), Improbidade e Anticorrupção (13,3 %), Processo e Controle (13,3 %), Atos Administrativos (6,7 %), Responsabilidade Civil do Estado (6,7 %), Parcerias Público-Privadas (6,7 %), Licitações e Contratos (6,7 %),

Concessões de Serviços Públicos (3,3 %), Consórcios Públicos (3,3 %) e Terceiro

Setor/OSCIP (3,3 %).

Os resultados confirmam a predominância da literalidade da lei como critério avaliativo, especialmente quanto à Constituição Federal (art. 37), Lei nº 8.112/1990, Lei nº 9.784/1999 e Lei nº 8.429/1992, em consonância com Mello (2017, p. 42), para quem o domínio da norma legal permanece elemento central na aferição da competência jurídica.

As questões de maior complexidade envolveram análise doutrinária e jurisprudencial, sobretudo em responsabilidade civil do Estado e na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, reformada pela Lei nº 14.230/2021. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 852.475/RS (STF, 2020), firmou que os agentes políticos, exceto o Presidente da República, estão sujeitos à referida lei, entendimento que influencia a elaboração das questões da FGV.

Por fim, observou-se em 2022 um leve aumento da complexidade interpretativa, confirmando a tendência destacada por Di Pietro (2023, p. 31) de valorização da interdisciplinaridade e da contextualização jurisprudencial no ensino e na avaliação do Direito Administrativo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório parcial demonstra o avanço metodológico da pesquisa ao sistematizar, de forma quantitativa, as questões de Direito Administrativo nos Exames da OAB realizados entre 2020 e 2022, que integram o recorte inicial do projeto. Os resultados indicam a predominância da literalidade da lei como principal critério avaliativo, mas revelam também uma tendência crescente de ampliação interpretativa, especialmente após reformas legislativas recentes, como a Lei nº 14.230/2021, que alterou o regime da improbidade administrativa.

No âmbito acadêmico, o estudo contribui para o fortalecimento da formação jurídica, ao oferecer uma base empírica sobre as tendências temáticas e cognitivas do Exame da Ordem, permitindo o desenvolvimento de estratégias de ensino e estudo mais eficazes e a integração entre teoria, legislação e prática avaliativa.

Este relatório constitui etapa intermediária do projeto de Iniciação Científica “Conhecendo o Exame da Ordem” (2025–2026), de caráter contínuo e interdisciplinar, voltado à análise das disciplinas jurídicas cobradas nos certames da OAB. A próxima fase abrangerá os exames de 2023 a 2025, com o objetivo de mapear a evolução das tendências e avaliar os impactos das mudanças normativas e jurisprudenciais sobre a estrutura e o nível de exigência das provas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. *Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Diário Oficial da União*, Brasília, 1990.

BRASIL. *Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Diário Oficial da União*, Brasília, 1999.

BRASIL. *Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre improbidade administrativa. Diário Oficial da União*, Brasília, 1992.

BRASIL. *Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. Altera a Lei de Improbidade Administrativa. Diário Oficial da União*, Brasília, 2021.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2023.

FGV – FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. **Provas e Gabaritos Oficiais – Exames da OAB Unificados XXXI a XXXV (2020–2022)**. Disponível em: <https://oab.fgv.br>. Acesso em: 27 out. 2025.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). **Recurso Extraordinário nº 852.475/RS**. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Brasília, DF, 2020.